

Remembranzas del IMANI

Por: Camilo Domínguez
Profesor jubilado, UNAL Sede Bogotá

Sección Principal

En los años 90 del siglo XX, la Universidad Nacional de Colombia implementó la creación de nuevas sedes con el fin de hacer presencia en las fronteras extremas del país. En 1994 inició con la Sede Amazonas (Leticia), en 1996 continuó con la Sede Orinoquia (Arauca), y en 1997 con las sedes del Caribe (San Andrés) y del Pacífico (Tumaco). Junto con el profesor Santiago Moreno, Vicerrector de Bienestar Universitario, habíamos promovido insistentemente la necesidad de que la Universidad Nacional hiciera presencia institucional, y no solamente investigativa, en todo el territorio colombiano. En otras palabras, que se extendiera por todo el territorio del país y asumiera su papel de locomotora científica para todos los rincones de la patria. Lógicamente, en las viejas sedes del centro del país (Bogotá, Medellín, Manizales y Palmira), y aún dentro del Consejo Superior, hubo muchas voces contrarias a estas iniciativas, porque ellas disminuían los escasos recursos para su funcionamiento y, principalmente, porque eran un reto muy difícil de asimilar para la visión centralista que se había petrificado en la vieja universidad. Sin embargo, la idea se impuso y el tiempo ha demostrado su enorme valor para el país.

A mi regreso de Brasil, en 1994, tras defender mi tesis doctoral en geografía en la Universidad de Sao Paulo, fui nombrado como director de la nueva sede amazónica en el kilómetro 2 de la carretera a Tarapacá, en Leticia, y me posesioné en 1995. Llegué a las pequeñas instalaciones de la Estación Científica de Leticia, que ya existían desde 1989. Allí me encontré con los profesores-investigadores Santiago Duque y Pablo Palacios, con quienes iniciamos el Instituto y la Sede. El reto era transformar este centro, en donde llegaban transitoriamente profesores investigadores, en una verdadera sede con profesores y estudiantes inmersos permanentemente en la realidad regional, no solamente colombiana sino de toda la cuenca amazónica. No me acuerdo cuál era el monto presupuestal para el montaje del proyecto, pero sí me acuerdo de la lucha para conseguir los recursos, tanto para subsistir como para consolidarnos.

Teníamos, y aún tenemos, todo un mundo por descubrir. Un primer avance en ese primer año, fundamental para todo el proyecto, fue la creación del Instituto Amazónico de Investigaciones de la Universidad Nacional, IMANI. Hemos avanzado muchísimo desde esas primeras épocas cuando dábamos palos de ciego por doquier, con lo cual buscamos acercamientos lo más estrechos posibles con las entidades que nos precedían en la investigación amazónica, como el Instituto de Investigaciones Amazónicas, SINCHI, heredero y continuador de los grandes avances logrados por la Corporación Araracuara, desde 1977; y PRORADAM, que hizo el levantamiento con sensores remotos de toda la región en los años setenta; en Brasil con el Museo Goeldi con más de doscientos años de investigación, y con el Núcleo de Altos Estudios Amazónicos, NAEA, de la Universidad Federal del Pará. Aprendimos mucho de estos pioneros y sobre esas bases logramos construir los fundamentos del IMANI actual.

En marzo de 1995, cuando todavía no me había vinculado a la Universidad Nacional, tuve la oportunidad de asistir en Bogotá al evento de creación del Instituto Imani por el entonces rector Guillermo Páramo. Entre las cosas que dijo el profesor Páramo en su discurso hay dos que quedaron en mi memoria. Páramo planteó que con la creación de las sedes de frontera, y en este caso del Instituto Imani, se buscaba que la Universidad Nacional fuera verdaderamente una universidad de la nación, de manera que, en un consejo académico, dijo él: “hable Leticia, hable Arauca, hable Tumaco, hable San Andrés...”, y no solo hable el centro del país. Pero también dijo que esta iniciativa que su rectoría estaba adelantando era “una herencia de la comisión corográfica”. Se refería aquí a aquel proyecto científico impulsado por el gobierno de la República de la Nueva Granada, encargado a mediados del siglo XIX a Agustín Codazzi, el cual tenía como objetivo hacer una descripción completa de la Nueva Granada (hoy Colombia) y “levantar una carta general y un mapa corográfico de cada provincia”. El término “corografía” se parece a lo que entendemos hoy por geografía, pero adicionalmente tiene mucho en cuenta el estudio de los topónimos (nombres propios que adoptan los lugares geográficos, ejemplo: Amazonas).

Al hablar de una herencia de la comisión corográfica no estaba hablando el rector Páramo de completar el “mapa” de Colombia en sus aspectos físicos y topográficos, sino sobre todo de incorporar a la Universidad Nacional la voz y el sentir de las diferentes regiones del país, y en el caso del Imani, la voz y el sentir de la frontera amazónica. Y esa voz y ese sentir en buena medida se cristaliza en los topónimos, que son manifestación de una historia y una relación de los humanos con el territorio.

El nombre “Imani” dado al instituto, que el rector Páramo creó y le dio una misión en 1995, es una palabra de la lengua murui (antes conocida como “uitoto”) –y debo agregar que ese nombre fue propuesto en ese entonces por el profesor Fernando Urbina, poeta y filósofo, estudioso de las tradiciones murui-muinane. La palabra *imani* se traduce como ‘río grande’ (refiriéndose al río Amazonas), pero en efecto esa palabra contiene una historia. El nombre se puede descomponer en dos raíces: *ima* que quiere decir ‘varón’, pero también ‘tronco’; es un tronco, cuenta la historia, que cayó a tierra formando el río Amazonas y sus tributarios; por otra parte, *-ni*: significa ‘espacio, territorio de fecundación’; es el territorio humano, y en un sentido más profundo el vientre materno. El libro que el Imani acaba de publicar, *fairue nagini* (<https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/77785>), contiene ese mismo sufijo *-ni*, y allí se explica que así como el ser humano amanece a este mundo por un canal –vagina–, así mismo este mundo amaneció por un canal-vagina; ése es el significado de *-ni* en “imani”. Así “imani” es hombre (*ima*, tronco, varón), mujer (*-ni*, vagina), historia y territorio. A esta conjunción de lo político-académico con lo geográfico y mítico es que señala el nombre que se le dio al instituto – y ahí se estaba señalando esa herencia de la comisión corográfica, que va más allá de lo físico y topográfico, y también se estaba señalando la centralidad del tema del agua (*ima*, tronco que da origen a los ríos).

Pero debemos advertir que se empleó una palabra de la lengua murui para un instituto localizado, en su fundación, en las orillas del río Amazonas, que es territorio de pueblos de la “gente de agua”: los Kokama, los Tikuna, los Yagua y otros pueblos que desaparecieron. Los Tikuna, habitantes de las riberas del río Amazonas, y dueños del territorio donde se asienta la sede, denominan al río Amazonas como *tatü*, que significa “río grande”: *ta-* ‘grande’;

El Imani y la visión del rector Guillermo Páramo

Por: Juan Álvaro Echeverri
Profesor Titular, Líder del Grupo Etnología y lingüística amazónicas, UNAL Sede Amazonia

tü 'hilo, líquido, sustancia' (agradezco al profesor Abel Santos por esta información). En el año 2000, se llevó a cabo, con el apoyo del Instituto Imani, un curso de lengua tikuna ofrecido por los profesores Antero León Macedo (q.e.p.d.) y Eduardo Jordán, con el apoyo de la profesora María Emilia Montes. Un resultado de ese curso fue un "himno" del Instituto Imani en lengua tikuna, el cual se ejecutaba en grupo en forma de canto y danza de hombres y mujeres. En ese himno se nombra este territorio del río Amazonas con el nombre *tatüane*, que está compuesto por *tatü* 'líquido grande' y *naane*, que se puede traducir como "territorio", pero para que lxs lectorxs aprecien la complejidad de ese concepto, lxs remitimos a la tesis de maestría de Abel Santos, "Percepción tikuna de *Naane* y *Näüne*: territorio y cuerpo" (<https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/51667>). Abel Santos traduce, literalmente, *tatüane* como "territorio del gran líquido", pero vemos que se aproxima notablemente a la glosa que hicimos sobre el término "imani". La clausura de ese curso de lengua tikuna coincidió con la presencia del ya entonces ex-rector Páramo en la sede. En esa clausura se cantó y bailó el himno del Imani donde se pronunciaba el nombre *tatüane*, y el mismo profesor Páramo danzó y cantó en conjunto con los profesores y estudiantes del curso. De esta manera, el profesor Páramo estaba, sin advertirlo, tejiendo otro nudo del canasto que inició en 1995: de un nombre en lenguas de la "gente de centro" que quedó consagrado en un Acuerdo del Consejo Superior, ahora agrega un nombre en las lenguas de la "gente de agua", pero esta vez en forma de canto y danza.

Y este tejido lo hemos ido aumentando, agregando las voces de la "gente de jaguares de yuruparí", más al norte, y también tejiendo las voces de la academia: el grupo de limnología que justamente se enfoca en los recursos hídricos que esos primeros nombres evocan, en el grupo de etnología y lingüística que surgió a partir justamente de los estudios tikuna y murui, el grupo de estudios fronterizos que amplía ese canasto más allá de las fronteras, y de todos los otros grupos de investigación que se han gestado en el Imani. Pero tal vez la figura más clara, si bien la menos conspicua, de ese tejido podría ser la Casa Hija, una modesta estructura de madera y hoja de palma que se yergue unos 200 metros detrás de la sede, en medio de un rastrojo. Allí, estoy seguro, que el profesor Páramo reconocería que su iniciativa hace 25 años está germinando como una verdadera herencia de la Comisión Corográfica.

La Extensión del IMANI: una construcción permanente

Por: J. Marcela Chaves-Agudelo
Investigadora Coordinación de Extensión,
Instituto IMANI, UNAL Sede Amazonia

La Extensión, al igual que la Formación y la Investigación, son funciones misionales y sustantivas de la Universidad Nacional de Colombia. La Extensión busca ser un puente de interacción -intercambio, aplicación e integración- privilegiada y recíproca entre el conocimiento sistemático de la academia y los saberes y necesidades de la sociedad, y de las organizaciones e instituciones que hacen parte de ella.

Si bien la Sede Amazonia no ha tenido una oficina de Extensión que la gestione de manera permanente, ésta constituye una de sus mayores fortalezas y apuestas, pues continuamente docentes, estudiantes e investigadores buscan crear espacios de integración con la sociedad amazonense, y de la misma manera, la sociedad se acerca a la Universidad para encontrar en ella un aliado. Basta pensar en lo importante que se han convertido los círculos de la palabra que se realizan los viernes en la 'Casa Hija', la maloka de la Sede; o en las continuas visitas que se realizan al Sendero Ecológico por parte de los colegios; o en los mismos alojamientos, que acogen aquellos visitantes que llegan a Leticia -todo esto interrumpido este año por la pandemia. La 'Casa Hija', el sendero ecológico y los alojamientos son parte de la capacidad instalada de la Sede que está dispuesta para la interacción con la sociedad.

Sin embargo, la extensión está compuesta también por otras funciones, como los proyectos de extensión solidaria, que son propuestas beneficiarias de convocatorias internas de la universidad para que la academia se acerque a las comunidades. Ya son

trece los proyectos de extensión solidaria realizados por el IMANI desde el 2015. Asimismo, los servicios académicos, como la formulación de documentos CONPES para el desarrollo integral de los pueblos indígenas de la Amazonia colombiana (2010) o el proyecto de prevención del suicidio de niños, niñas y adolescentes indígenas de las comunidades indígenas para los departamentos de Amazonas, Vaupés y Guainía (2019), son ejemplos de algunas consultorías y asesorías que se han realizado como parte de los puentes que la Academia establece con los sectores públicos y privados.

La Extensión o interacción con el entorno -cambio de definición propuesto por la universidad, también ha fomentado la participación en proyectos de innovación y gestión tecnológica, como el desarrollo del Sistema de Información de la Amazonia Colombiana - SIAMAC© (2005), o el proyecto de músicas tradicionales dentro del Plan Nacional de Música para la Convivencia del Ministerio de Cultura (2011), ejemplo de los servicios de educación que ha prestado la Sede. Proyectos de creación artística como los diálogos en torno al aprendizaje de un paisaje del Amazonas (2011) o la realización del mural conmemorativo del sesquicentenario (2012), son también ejemplos de las actividades de Extensión que se realizan en la Sede. Proyectos de cooperación internacional como el Acuerdo Interinstitucional (Agenda Amazonia 21) financiado por la Unión Europea (1999), o el Proyecto de Fortalecimiento del Saber y la Gestión Ambiental -SyGA, financiado por la cooperación internacional

Nota: Este diagnóstico se construyó con la información disponible en las revistas Notimani, el archivo digital del IMANI y la información consignada en las plataformas Hermes investigación y Hermes extensión. La Extensión en la Universidad Nacional de Colombia es reglamentada por el Acuerdo 036 de 2009. Actualmente la Dirección Nacional de Extensión, Innovación y Propiedad Intelectual lidera la reforma del Acuerdo en cuyas discusiones participamos. Conozca el Acuerdo: https://extension.unal.edu.co/fileadmin/recursos/extension/docs/normatividad/acuerdo_036_2009.pdf

holandesa (2007), son también muestras de esta función misional de la universidad.

Del mismo modo se han gestionado proyectos financiados por el Sistema Nacional de Regalías: Fortalecimiento de la cultura ciudadana y democrática en ciencia, tecnología e innovación a través de la investigación como estrategia pedagógica IEP apoyada en las TIC para el Departamento del Amazonas - Programa Ondas de Colciencias (2007), Evaluación del cambio ambiental global en un humedal del Medio Amazonas: Sistema Yahuaraca (Fase 1) Leticia, Amazonas (2012), y actualmente empezando, el Fortalecimiento de las capacidades científicas de la Sede Amazonia de la Universidad Nacional de Colombia a través del mejoramiento de su infraestructura física y tecnológica en Leticia (2020).

Por último, la Educación continua y permanente es quizá la modalidad que permite una interacción más directa con la sociedad. En la Sede se han realizado más de 120 cursos de extensión, cursos de profundización, diplomados y programas de formación docente; además, se han impulsado alrededor de 300 -mal contadas- actividades relacionadas con eventos como congresos, seminarios, talleres, conferencias, eventos temáticos, ferias especializadas, encuentros culturales, entre otros. Todo esto da cuenta del proceso de fundar lazos con la comunidad y los agentes y sectores de la región, como parte de esa extensión o interacción con el entorno desde el IMANI y la Sede Amazonia.